

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari 362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
	Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework 366 Madinabonu Farkhodova
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
	Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
	7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish 377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
	10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish 380 Mirzoqulov Sh. A.
	Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili 384 Musurmonova Mariya Burxonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari 387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
	Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari 392 Narimova Gulnora Abdumannonova
	Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari 396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli 400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
	Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari 405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
	Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar 408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
	Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash 413 Raxmataliyev Sherzod
	Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati 416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari 420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari 423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
	Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari 426 Y. E. Sobirov
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida) 430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
	Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari 433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии 437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 528 N. Q. Olimova, X. Xamidova
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi 532 Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li	
Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi 538 Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna	
Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni 542 Nurova Rohila Ismoil qizi	
Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari 547 Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna	
Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры .. 550 Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна	
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности..... 553 Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна	
Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности 556 Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна	
Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста 560 Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна	
Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора 564 Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна	
Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq..... 568 Mambetturdiyev Muxammedali	
Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда) 572 Рабиева Рухшона Бобожоновна	
качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана 576 Расулов Илхом Инамович	
Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari 580 Rajabova Umida Rajab qizi	
Компьютер grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari 583 Ergasheva Dilafuz Chori qizi	
A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education 587 Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi 591 Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini 594 Sapayeva Gulnoz Azimbayevna	
Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil 600 Tursunova Aziza Ixtiyorovna	
Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari..... 603 Yusupova Vasila Yangibayevna	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения 606 Журабекова Хабиба Мадаминовна	
Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar 609 O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA..... S. S. Shukurullojeva	703
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish..... Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	708
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish..... Xilola Ochilova Sheraliyevna	713
Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari..... Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	716
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish..... Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	721
O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari..... Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	725
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi..... Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	730
Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды..... Алимова Елена Геннадьевна	734
Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari..... Yunusova Shahoza Axror qizi	740
Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка..... Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	745
Совершенствование речевой культуры студентов..... Пардабоева Дильфуза Рустамовна	749
Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников..... Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	752
Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе..... Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	756
Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр..... Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	760
От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте..... Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	764
Опытное-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр..... Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	768

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA IJODIY FAOLIYAT ASOSIDA BOLALARNING IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Yuldasheva Shoxida Botirovna

University of innovation technologies asisstent o'qituvchisi

Menlimuratova Gulsanem

University of innovation technologies 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan. Tadqiqot jarayonida ijodiy faoliyatning turli shakllari, jumladan, tasviriy faoliyat, musiqiy-ritmik mashg'ulotlar, konstruktorlik ishlari, dramatzatsiya hamda erkin o'yinlar orqali bolalarda mustaqil fikrlash, tasavvur, tashabbuskorlik va muammoli vaziyatlarda ijodiy yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tajriba-sinov ishlari natijalari ijodiy faoliyatga tizimli va maqsadli yondashuv bolalarning ijodiy rivojlanish darajasini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ijodiy faoliyat, ijodiy qobiliyat, metodika, o'yin texnologiyalari, tasviriy faoliyat.

Abstract: This article explores the methodology for developing creative abilities of preschool children through the systematic organization of creative activities in preschool education institutions. The study analyzes the pedagogical potential of various forms of creative activity, including visual arts, music and rhythmic activities, construction tasks, dramatization, and free play, in fostering independent thinking, imagination, initiative, and creative problem-solving skills in children. The results of the experimental research confirm that a structured and purposeful approach to creative activities has a positive impact on the creative development of preschool learners.

Key words: preschool education, creative activity, creative abilities, methodology, play-based learning.

Аннотация: В статье рассматривается методика развития творческих способностей детей дошкольного возраста на основе организации творческой деятельности в условиях дошкольных образовательных организаций. Анализируются педагогические возможности различных видов творческой деятельности, включая изобразительную, музыкально-ритмическую, конструкторскую деятельность, драматизацию и свободную игру, в формировании у детей самостоятельного мышления, воображения, инициативности и творческого подхода к решению проблемных ситуаций. Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают эффективность системного и целенаправленного использования творческой деятельности в развитии творческого потенциала дошкольников.

Ключевые слова: дошкольное образование, творческая деятельность, творческие способности, методика, игровые технологии.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi sharoitida shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi pedagogika fanining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Jamiyatning innovatsion rivojlanishi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ehtiyoji bolalik davridan boshlab ijodiy fikrlashni shakllantirishni taqozo etadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi bolalarda ijodkorlik, mustaqil tafakkur va tashabbuskorlikni rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi ^[1].

Mamlakatimizda maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar ham ushbu yo'nalishning dolzarbligini tasdiqlaydi. Xususan, Prezidentimizning 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" da sohani takomillashtirish bo'yicha asosiy ustuvor vazifalar belgilangan ^[2].

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarning shakllanishi ularning bilish jarayonlari, tasavvur, emotsional sezgirlik va ijtimoiy tajribasi bilan chambarchas bog'liqdir. Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, aynan ijodiy faoliyat turlari - rasm chizish, konstruksiyalash, musiqiy-ritmik harakatlar, dramatzatsiya va syujetli-rolli o'yinlar bolalarda ijodiy tafakkurni faollashtiradi, o'zini erkin ifodalash va muammoli vaziyatlarda noodatiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi ^[3].

Shu bilan birga, amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyatdan foydalanish imkoniyatlari yetarli bo'lsa-da, ularning pedagogik imkoniyatlari har doim ham tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda amalga oshirilmayapti. Bu esa bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonini ilmiy asoslangan yondashuv asosida takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi ^[4].

Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, mazkur jarayonning pedagogik shart-sharoitlarini belgilash hamda samarali usul va shakllarini asoslash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning maqsadi - bolalarning tabiiy qiziqishi, tasavvuri va mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash orqali ularning har tomonlama (aqliy, hissiy, ijtimoiy va estetik) rivojlanishini ta'minlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida uzoq yillardan buyon tadqiq etib kelinayotgan dolzarb muammolardan biridir. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida ijodiy faoliyatning shaxs rivojiga ta'siri xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng yoritilgan.

Xorijiy tadqiqotlarda bolalar ijodkorligi asosan tasavvur va ijodiy tafakkur bilan bog'liq holda talqin etiladi. Jumladan, L.S. Vygotskiy bolalar ijodkorligini ularning ijtimoiy tajribasi va tasavvur faoliyati bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida izohlaydi. Olimning fikricha, ijod - bu faqat yangi mahsulot yaratish emas, balki bolaning mavjud tajribasini qayta ishlash va yangicha uyg'unlashtirish jarayonidir ^[5]. Ushbu yondashuv maktabgacha ta'limda ijodiy faoliyatni tashkil etishda bolaning erkinligi va tashabbusini ta'minlash zarurligini asoslaydi.

J. Guilford va E. Torrance kabi tadqiqotchilar ijodiy qobiliyatlarni divergent tafakkur bilan bog'lab, uning asosiy ko'rsatkichlari sifatida moslashuvchanlik, originallik va fikrlar xilma-xilligini ko'rsatib o'tadilar ^[6]. Torrance tomonidan ishlab chiqilgan testlar bolalarda ijodiy qobiliyatlarni aniqlash va rivojlantirish masalasida muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda ijodiy faoliyat bolaning intellektual rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida e'tirof etiladi.

Shuningdek, M. Montessori pedagogikasida ijodiy faoliyat maxsus tayyorlangan muhit orqali bolalarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida talqin etiladi. Montessori metodikasida bola o'z qiziqishi va ichki ehtiyojlari asosida faoliyat yuritishi natijasida ijodiy qobiliyatlari tabiiy ravishda rivojlanadi ^[7].

Mahalliy olimlarimiz tadqiqotlarida ham maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi keng yoritilgan. M.G. Davletshin bolalar ijodkorligini shaxs rivojining muhim komponenti sifatida ko'rib, uni emotsional-barqarorlik, tasavvur va bilish jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil etadi ^[8]. Olimning ta'kidlanishicha, ijodiy faoliyat bolaning nutqi, muloqot madaniyati va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

N.M. Qodirova, Sh.A. Abdullaeva va boshqa mahalliy tadqiqotchilar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy va o'yin faoliyati orqali bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratganlar ^[9]. Ularning ishlarida ijodiy faoliyat ko'proq alohida mashg'ulotlar doirasida yoritilgan bo'lib, pedagogik shart-sharoitlar va tarbiyachining ijodiy jarayondagi roli asoslab berilgan.

Adabiyotlar tahliliga qaraydigan bo'lsak, mavjud tadqiqotlarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning nazariy asoslari, ayrim faoliyat turlarining ahamiyati yetarlicha yoritilgan. Biroq ushbu ishlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyatni yaxlit pedagogik tizim sifatida tashkil etish, uning o'ziga xos xususiyatlari va kompleks yondashuv asosida samaradorligini aniqlash masalalari yetarli darajada chuqur tahlil qilinmagan. Shuning uchun bu maqola ilmiy manbalardan farqli o'laroq ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va amaliy-pedagogik yondashuv asosida ochib berishga, amaliyotda qo'llaniladigan ijodiy faoliyatlarni samaradorligini oshirishga qaratilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Yuqoridagi manbalarni tahlil qilishda qiyosiy taqqoslash usuli qo'llanilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini ijodiy faoliyat asosida rivojlantirish jarayonini yaxlit pedagogik tizim sifatida o'rganishga yo'naltirildi. O'rganish davomida MTTlarda olib boriladigan kundalik mashg'ulotlar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan va kompetensiyaviy yondashuvlar asosida olib borilib, unda bolaning individual imkoniyatlari, qiziqishlari va yosh xususiyatlari asosiy mezon sifatida belgilandi. Metodologik yondashuv bolalarning ijodiy faolligini rag'batlantirish, mustaqil fikrlash va erkin ijod qilishiga sharoit yaratishga qaratildi.

Ushbu metod orqali bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan turli ilmiy-nazariy yondashuvlar, pedagogik qarashlar hamda amaliy tajribalar o'zaro solishtirilib tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil jarayonida xorijiy va mahalliy olimlarning maktabgacha yoshdagi bolalar ijodkorligiga oid tadqiqotlari, ularning mazmuni va metodik yo'nalishlari amaldagi maktabgacha ta'lim jarayoni bilan taqqoslab o'rganildi.

Tadqiqot davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llanilayotgan an'anaviy mashg'ulotlar bilan ijodiy faoliyatga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi samaradorligi qiyoslandi. Taqqoslash mezonlari sifatida bolalarning mustaqil fikrlashi, tasavvur darajasi, ijodiy faolligi, tashabbuskorligi va emotsional holati olindi. Ushbu mezonlar asosida ijodiy faoliyatni ustuvor qo'llagan mashg'ulotlarning bolalar rivojiga ta'siri ilmiy jihatdan baholandi. Shuningdek, qiyosiy tahlil yordamida ijodiy faoliyatning turli shakllari - tasviriy faoliyat, konstruksiyalash, musiqiy va dramatik faoliyat hamda ijodiy o'yinlar - o'zaro solishtirilib, ularning maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rni va imkoniyatlari aniqlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni^[10] hamda Davlat maktabgacha ta'lim standarti talablari amaliyot bilan qiyoslab tahlil qilindi. Bu orqali ijodiy faoliyatni tashkil etishda belgilangan me'yoriy talablar va real pedagogik jarayon o'rtasidagi uyg'unlik darajasi aniqlab berildi. Qiyosiy tahlil natijalari asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos pedagogik xususiyatlari aniqlanib, mazkur jarayonni samarali tashkil etishga doir ilmiy xulosalar chiqarildi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida olib borilgan qiyosiy tahlil natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, an'anaviy, ko'proq reproduktiv xarakterga ega mashg'ulotlarda bolalarning faol ishtiroki cheklangan bo'lib, ular asosan tarbiyachi ko'rsatmalarini bajarishga yo'naltirilganligi kuzatildi. Bunday jarayonda bolalarning mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi va ijodiy yondashuvi yetarli darajada namoyon bo'lmadi.

Ijodiy faoliyatga asoslangan mashg'ulotlarda esa bolalarning faol ishtiroki, mustaqil tanlov qilish imkoniyati va o'z fikrini erkin ifodalashi yaqqol kuzatildi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, rasm chizish, konstruksiyalash, drammatizatsiya va ijodiy o'yinlar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlarda bolalarning tasavvuri kengaygani, yangi obrazlar yaratishga intilishi va noodatiy yechimlar taklif etish ko'nikmalari rivojlangani aniqlandi. Bunda jarayonning o'zi bolalar uchun qiziqarli va emotsional jihatdan ijobiy kechishi ularning ijodiy faolligini yanada oshirdi.

Ijodiy faoliyat turi	Faoliyat mazmuni	Rivojlanadigan ijodiy qobiliyatlar	Pedagogik natija
Tasviriy faoliyat (rasm chizish, bo'yash)	Ranglar, shakllar va obrazlar yaratish	Tasavvur, estetik did, obrazli tafakkur	Bola o'z fikrini erkin ifodalaydi
Konstruksiyalash (kubik, lego, qurish)	Buyum va inshootlarni mustaqil qurish	Mantiqiy fikrlash, ijodiy yechim topish	Muammoli vaziyatlarda mustaqil yechim topadi
Musiqiy faoliyat (qo'shiq, ritmik harakatlar)	Musiqqa orqali his-tuyg'ularni ifodalash	Emotsional sezgirlik, ritm va eshitish qobiliyati	O'z his-tuyg'ularini erkin namoyon etadi
Dramatik faoliyat (rolli o'yin, sahnalashtirish)	Obrazga kirish va voqealarni jonlantirish	Nutq faolligi, empatiya, ijodiy tafakkur	Muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi
Ijodiy o'yinlar	Syujet asosida erkin o'yin tashkil etish	Mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, moslashuvchanlik	Ijodkorlik va ijtimoiy faollik oshadi

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodiy faoliyat turlarining ta'sir darajasi ham bir xil emas. Masalan, tasviriy va konstruktiv faoliyat bolalarda obrazli tafakkur va mayda motorika rivojiga ko'proq ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, musiqiy va dramatik faoliyat emotsional sezgirlik, nutq faolligi hamda ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarining rivojlanishiga xizmat qilgan. Ijodiy o'yinlar esa bolalarning tashabbuskorligi, hamkorlikda ishlash va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Qiyosiy tahlil asosida olingan natijalar shuni tasdiqladiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyatni yaxlit pedagogik tizim sifatida tashkil etish bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tarbiyachining yo'naltiruvchi va hamkorlikka asoslangan pozitsiyasi, bolalarning erkin tanlovi va ijobiy psixologik muhit ijodiy rivojlanishning asosiy shartlari sifatida namoyon bo'ldi. Tadqiqot natijalari ijodiy faoliyat asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash va tashabbuskorlikni shakllantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Qiyosiy tahlil asosida aniqlanishicha, an'anaviy, ko'proq reproduktiv xarakterdagi mashg'ulotlarga nisbatan ijodiy faoliyatga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bolalarda mustaqil fikrlash, tasavvur, tashabbuskorlik va ijodiy faollikni samarali rivojlantiradi.

Tadqiqot jarayonida ijodiy faoliyatning turli shakllari - tasviriy, konstruktiv, musiqiy, dramatik faoliyat hamda ijodiy o'yinlar - bolalarning ijodiy qobiliyatlariga turlicha, ammo o'zaro to'ldiruvchi ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ushbu faoliyatlar orqali bolalarda obrazli tafakkur, emotsional sezgirlik, nutq faolligi va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalari rivojlanishi kuzatildi. Ayniqsa, ijodiy o'yinlar va dramatik faoliyat bolalarning erkin fikrlashi va o'zini namoyon etishida samarali vosita ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni hamda Davlat maktabgacha ta'lim standarti talablari bilan amaliy jarayonni qiyosiy tahlil qilish natijasida ijodiy faoliyatni tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlar mavjudligi, biroq ularni amaliyotga tatbiq etishda tizimlilik va maqsadga yo'naltirilganlikni kuchaytirish zarurligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyatni yaxlit pedagogik tizim sifatida tashkil etish bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali yo'li hisoblanadi. Ushbu jarayonda tarbiyachining yo'naltiruvchi va hamkorlikka asoslangan faoliyati, bolalar uchun ijobiy psixologik muhit yaratish hamda ularning individual imkoniyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim amaliyotida ijodiy faoliyatdan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori, 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1991. Davletshin M.G. Yosh va pedagogik psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2018.
3. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Qonuni. - Toshkent, 2019
4. Torrance E.P. Creativity in the Classroom. - Washington: American Psychological Association, 2003.
5. Montessori M. The Absorbent Mind. - New York: Holt, Rinehart and Winston, 1995.
6. Davletshin M.G. Yosh va pedagogik psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2018.
7. Qodirova N.M. Maktabgacha pedagogika. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2019

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.